

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

На правах рукописи

УДК 338.45 (575.121)

334.722(575.121)

Курпаяниди Константин Иванович

**Особенности развития предпринимательства в
индустриальном секторе экономики
(на примере Ферганской области)**

08.00.03 – Экономика индустриальных отраслей

**АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук**

Ташкент – 2008

Работа выполнена в Ферганском политехническом институте.

Научные руководители: доктор экономических наук, профессор
Икрамов Мурат Акрамович
кандидат экономических наук, доцент
Гафуров Аваз Латыпович

**Официальные
оппоненты:** доктор экономических наук, профессор
Махмудов Носир Махмудович
кандидат экономических наук
Ахмедиева Алия Тохтаровна

Ведущая организация Ташкентский государственный
технический университет

Защита состоится “14” января 2009 г. в 14 часов на заседании Специализированного совета Д. 015.06.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора экономических наук при Институте экономики Академии наук Республики Узбекистан по адресу: г. Ташкент, ул. Боровского, 5. Тел./факс 233-14-78

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики АН РУз.

Автореферат разослан “12” декабря 2008 г.

**Ученый секретарь
Специализированного совета,
кандидат экономических наук**

Г.П. Гулямова

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность работы. Формирование и развитие рыночных отношений предполагает свободное и равноправное существование и развитие различных форм собственности и секторов внутри каждой из них. Хозяйственная структура современной экономики представляет собой систему, включающую крупные и малые предприятия, взаимодействующие и дополняющие друг друга. Естественно, характер такого взаимодействия определяется экономическими условиями страны, своеобразием текущего этапа её развития. В последние годы, как подтверждает мировая практика, преобладают явно выраженные интеграционные тенденции. В настоящее время крупные предприятия все чаще создают вокруг себя малые, в том числе на основе бывших филиалов, отделений, дочерних фирм. Тем самым они повышают «рыночную гибкость», избавляются от неэффективных накладных расходов, сокращают налоговую нагрузку.

Являясь необходимым элементом рыночной экономики, малый бизнес берет на себя некоторые специфичные функции, определяющие его экономические особенности, одна из которых связана, например, с совпадением базовых функций предпринимательства как вида деятельности и предпринимателя как собственника. Отсутствие традиционного для крупных предприятий разделения прав и функций между собственниками и наемными менеджерами обеспечивает ему множество конкурентных преимуществ.

Малый бизнес и частное предпринимательство может стать наиболее динамично развивающимся сектором, способным оказать существенное влияние как на макро- так и на микроэкономическую сферы. «Надо обеспечить не только количественный, но и качественный рост сферы малого бизнеса, надо обратить особое внимание на переход от простых к более сложным высокотехнологичным производствам с ориентацией не только на внутренний, но и внешний рынки».¹

Взаимодействие крупных и малых предприятий должно быть построено на основе получения синергетического эффекта в рамках общей хозяйственной структуры за счет взаимного использования каждым предприятием конкурентных преимуществ своего контрагента. При оценке целесообразности конкретного варианта взаимодействия должны быть рассмотрены вопросы повышения реактивности и чувствительности крупных предприятий, повышения финансового и имущественного маневра малых предприятий и в конечном итоге – повышение устойчивости рыночного состояния участников взаимоотношений благодаря диверсификации деятельности создаваемой хозяйственной структуры.

¹ Каримов И.А. Обеспечение приоритета интересов человека – главная цель всех проводимых реформ и преобразований./ Выступление на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2007 году и важнейшим приоритетам углубления экономических реформ в 2008 году. // Правда Востока. - 9.02.2008 г.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в современной экономике республики малый бизнес еще не выполняет тех функций, которые характерны для него в странах с развитым рынком. Развитие данной сферы экономики должно стать катализатором в динамике таких направлений реформирования как развитие многообразных форм предпринимательской деятельности и формирование конкурентной среды.

Ситуация в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства остается неустойчивой: наблюдается нестабильность его финансово-экономического положения, на низком уровне остается инвестиционная активность вследствие недостатка собственных оборотных средств, имеются сложности при получении банковских кредитов. Особенно очевидно это в сфере производства. В то же время крупным промышленным структурам в условиях жесткой конкуренции необходимо формировать собственную структуру кооперационных связей, позволяющую быстро реагировать на изменения конкурентной среды.

Таким образом, необходимым является поиск современных подходов к формированию стратегического взаимодействия малых и крупных предприятий в промышленности, отвечающих реалиям настоящего времени. Прежде всего, это касается выявления направлений и механизмов, способных обеспечить развитие малого бизнеса для решения задач устойчивого экономического роста республики.

Степень изученности проблемы. Методологическую основу диссертационного исследования составили взгляды на предпринимательство таких авторов как Дж.Гелбрейт, П.Друкер, А.Маршалл, Ж.Сэй, Б.Санто, К.Татеиси, А.Хоскинг, Й.Шумпетер и др. Среди наиболее важных исследований, которые освещают те или иные аспекты развития малого бизнеса в СНГ, следует отметить таких авторов, как Л.Абалкин, В.Автономов, А.Блинов, Т.Койчурев, О.Криворучко, М.Лапуста, А.Орлов, Э.Примов, В.Рубе, Ф.Шахмалов, А.Юданов и др.

До начала рыночных преобразований отечественная наука, отражая приоритеты государственной экономической политики, уделяла основное внимание деятельности крупных хозяйствующих субъектов. В 90-х годах малое предпринимательство стало объектом постоянных исследований со стороны ученых и специалистов – практиков. Особенности становления и развития данного сектора экономики были посвящены исследования А.Хикматова, Б.Беркинова, М.Икрамова, Н.Махмудова, М.Турсунходжаева, З.Худайбердыева, В. Батуриной, Д.Тростянского и др.

Непосредственно вопросам развития малого бизнеса и частного предпринимательства были посвящены диссертационные работы А.Ахмедиевой, У.Валиджановой, О.Исмаилова, Л.Ишмухамедовой, С.Салаева, И.Турсунова, Э.Эргашева, М.Эшова и др. В них основное внимание уделялось региональным или отраслевым аспектам решения данной проблемы. Однако направления исследования проблемы за последнее время несколько изменились от анализа общих проблем малого бизнеса (место и роль в экономической системе, в решении социальных проблем,

проблем занятости и т.д.) к анализу причин, сдерживающих его развитие и поиск условий активизации малого предпринимательства. Вместе с тем, практика показывает, что, несмотря на все усилия по активизации малого бизнеса со стороны государства на различных уровнях, от национального до регионального, коренного улучшения ситуации не происходит. Это объясняется как многогранностью самого явления малого бизнеса, так и многообразием условий его функционирования. Поэтому, несмотря на большое количество публикаций, посвященных различным аспектам малого предпринимательства, исследование этой проблемы требует дальнейшей разработки. В частности, закономерности функционирования малого бизнеса как системы и ее воспроизводства практически не исследованы.

Актуальность проблемы, ее научная и практическая значимость, а также недостаточная разработка обусловили выбор темы диссертации, ее объект и предмет, определили цель и задачи исследования, а также его логику и структуру.

Связь диссертационной работы с тематическими планами НИР. Тема диссертационной работа является составной частью плана научно-исследовательских работ Ферганского политехнического института.

Цель исследования. Цель исследования заключается в выявлении особенностей развития малого бизнеса и частного предпринимательства в индустриальном секторе экономики и разработки комплекса научно-практических рекомендаций, способствующих повышению эффективности его функционирования на основе кооперации с крупными предприятиями.

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи:

- исследовать роль и место предпринимательских структур в современной экономической системе;
- разработать стратегию и механизмы развития малых предприятий в процессе реформирования отраслей промышленности;
- изучить зарубежный опыт взаимодействия крупных и малых предприятий;
- проанализировать законодательно-нормативную базу становления и развития предпринимательства в Узбекистане;
- оценить современное состояние развития малого бизнеса в Ферганской области;
- определить основные направления кооперации крупного и малого бизнеса в индустриальных отраслях Ферганской области;
- разработать комплекс мероприятий по совершенствованию организационно-хозяйственного механизма развития предпринимательства на перспективу;
- определить подходы к развитию системы налогообложения малого бизнеса;
- обосновать основные этапы развития системы поддержки малого бизнеса в Ферганской области.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются субъекты малого бизнеса индустриального сектора экономики Ферганской области. В качестве предмета исследования определены формы и методы эффективного функционирования малых предприятий в промышленности на основе их интеграции и кооперации с крупными субъектами хозяйствования.

Методы исследований. В ходе исследования использовались статистические методы, эмпирический, системный и ситуационный анализ.

Гипотеза исследования. Выбор стратегии и форм взаимодействия малого и крупного предпринимательства обуславливает рациональное использование местных сырьевых и производственных ресурсов, ускорение внедрения прогрессивных технологий в процессы производства и увеличение на этой основе выпуска современной конкурентоспособной продукции, а также создание новых рабочих мест и укрепление стабильности на внутреннем рынке товаров и услуг.

Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся научные разработки, представляющие собой совокупность теоретических положений и практических рекомендаций по совершенствованию развития малого бизнеса в Ферганской области, в частности:

- систематизация качественных параметров функционирования малого бизнеса в различных рыночных структурах;
- обоснование категории «локальный рынок» с позиций условий функционирования малого бизнеса;
- организационно-экономические основы развития малого предпринимательства на основе его кооперации с крупными предприятиями;
- принципы разработки территориальных программ развития малого бизнеса;
- стратегия развития системы поддержки малого предпринимательства в Ферганской области.

Научная новизна состоит в том, что:

- на основе выделения основных функций малого бизнеса были предложены характеристики малого бизнеса как системы, доказана необходимость воспроизводственного подхода к функционированию малого бизнеса в контексте факторов, регламентирующих условия его развития;
- сформулированы и систематизированы качественные параметры функционирования малого бизнеса в различных рыночных структурах, определена роль системы малого бизнеса в формировании конкурентной среды и антимонопольной политики;
- обосновано содержание категории «локальный рынок» с позиций условий функционирования малого бизнеса, на основе чего сделан вывод о том, что многие отраслевые рынки находятся в стадии формирования и представляют собой множество локальных рынков, имеющих свои особые условия функционирования, свою систему цен и ценностей;

– с позиции системного подхода к развитию малых форм хозяйствования на основе реструктуризации промышленных предприятий обоснована стратегия и механизмы взаимодействия субъектов малого и крупного предпринимательства;

– предложена система основных принципов разработки программы стимулирования малого бизнеса, основанная на том, что в условиях дефицита ресурсов, она должны носить селективный адресный характер с выбором соответствующих каждой конкретной сфере деятельности малого бизнеса различных мер стимулирования и с обязательным мониторингом всех этапов их реализации;

– сформулирована стратегия развития системы поддержки малого бизнеса, которая заключается в создании, на основе реинжиниринга бизнес-процессов, благоприятных условий для развития малого предпринимательства в Ферганской области.

Научная и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что результаты исследования доведены до конкретных методических и практических рекомендаций, которые могут быть использованы для развития правовой и ресурсной базы малого бизнеса, при разработке национальной и региональных программ его поддержки. Отдельные положения диссертационного исследования могут быть также применены в процессе преподавания курса основ рыночной экономики для студентов вузов и слушателей факультетов повышения квалификации, а также при написании учебных пособий и программ.

Реализация результатов. Результаты исследования использованы Ферганским территориальным управлением по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства при разработке предложений по формированию конкурентной среды и созданию благоприятных условий для функционирования малого и частного бизнеса в области (справка № АД15-15/1341 от 10.11.2006 г.).

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на XXXII научно-технической конференции (Фергана, 1999), Региональной научно-теоретической конференции «Современные проблемы развития образования и науки в малых городах», (Баткент, 2004), Международной научно-практической конференции «Управление персоналом в государственных организациях и коммерческих структурах» (Москва, 2004), 18 и 20 Международных Плехановских чтений (Москва, 2004, 2007), Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2005, 2006» (Москва, 2005, 2006), VIII Международной научно-практической конференции (Пенза, 2006), Всероссийской научно-практической конференции (Магнитогорск, 2007) и др.

Опубликованность результатов. Основные научные результаты диссертации опубликованы в 19 научных работах, из них в журналах - 10 и тезисы на научно-практических конференциях - 9. Общий объем опубликованных работ – около 3 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Содержание работы изложено на 158 страницах, в том числе имеются 12 таблиц, 3 схемы и 4 приложения.

Во введении обосновывается актуальность проблемы, определены цели и задачи, научная новизна и практическая значимость исследования.

В первой главе - **Теоретические основы развития предпринимательства в индустриальном секторе** определена роль и место предпринимательских структур в современной экономической системе, разработана стратегия и механизмы развития малых предприятий в процессе реформирования индустриальных отраслей промышленности, проанализирован зарубежный опыт взаимодействия крупных и малых предприятий.

Во второй главе - **«Современное состояние и развитие малого бизнеса в Ферганской области»** дана оценка законодательно-нормативной базе становления и развития предпринимательства в республике, проанализировано современное состояние развития малого бизнеса и определены основные направления его кооперации с крупным бизнесом в индустриальных отраслях Ферганской области

В третьей главе - **«Основные направления поддержки развития малого бизнеса»** даны рекомендации по совершенствованию организационно-экономического механизма развития малого бизнеса и частного предпринимательства и развитию системы его налогообложения, определены основные этапы развития системы поддержки малого бизнеса.

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы выводы и предложения, направленные на совершенствование процесса развития малого предпринимательства в Ферганской области.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе – **«Теоретические основы развития предпринимательства в индустриальном секторе»** раскрывается научная трактовка функции предпринимательства, как одного из основных институтов осуществления рыночных реформ, что позволила выявить взаимосвязь, которая существует между уровнями развития экономики и предпринимательских структур. Ее смысл состоит в том, что рыночная экономика и предпринимательство взаимодействуют по типу причинно-следственной связи. Малый бизнес представляет собой неотъемлемый, объективно необходимый элемент любой развитой хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Он является вполне самостоятельной и наиболее типичной формой организации экономической жизни со своими особенностями, преимуществами и недостатками, закономерностями развития. Его двойственная роль подтверждена результатами анализа

присущих малым предприятиям функций, классифицированных на целевые и инструментальные. К целевым функциям, благодаря которым развитие малого бизнеса является одной из макроэкономических задач государства, нами отнесены: его роль в сокращении безработицы, ускорении научно-технического прогресса, обеспечение социально-политической стабильности в обществе. А к инструментальным функциям – использование малого предпринимательства в целях ограничения тенденций монополизации экономики, содействие формированию среднего класса, заполнение малоэффективных для крупного бизнеса сегментов рынка.

В диссертации систематизированы особенности малого бизнеса (МБ) как формы предпринимательской деятельности, в зависимости от области проявления. Так, с позиции организации управления его деятельностью выделяются: единство права собственности и непосредственного управления, личностной характер отношений между хозяином и наемным работником, ключевая роль собственника в стратегическом и оперативном менеджменте. С позиции организации работы МБ на избранном рынке отмечаются: относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта, персонифицированный характер отношений между менеджером и клиентами. Наконец, с позиции инвестирования выделяются: наличие двух нетрадиционных для корпоративных структур постоянных источников финансовых ресурсов – специальных форм поддержки со стороны государства и личных средств собственника как физического лица.

Для полного использования экономического и социального потенциала МБ требуется благоприятная внешняя среда. В экономической науке она чаще всего определяется с помощью термина «инфраструктура», трактуемая, например, как «совокупность организационно-правовых форм, опосредующих деловые отношения и увязывающих эти отношения в одно целое». По нашему мнению, такое определение не в полной мере раскрывает внешние факторы, влияющие на МБ. Поэтому в диссертации используется другое понятие – институциональная среда, определяемая как совокупность субъектов экономических и иных отношений МБ, законодательства, регулирующего все аспекты его деятельности, механизмов государственной поддержки. Выделяют четыре группы факторов внешней среды, которые в наибольшей степени влияют на малый бизнес: состояние экономики и рыночной конъюнктуры, наличие соответствующей инфраструктуры для его развития, политика государства по отношению к малому бизнесу, благоприятную или неблагоприятную социальную среду.² Данная градация является наиболее общей, поскольку факторы воздействуют не только непосредственно на малый бизнес, но и на всю экономику республики. Учет такой группы факторов позволяет поставить вопрос об условиях воспроизводства и функционирования малого бизнеса как системы. Характерные признаки малого бизнеса образуют законченные ориентиры этой системы. Они, по нашему мнению, включают в себя:

² Рубе В.А. Малый бизнес: история, теория, практика. М.: ТЕИС, 2000. С. 53–54.

- определенную цель, свойственную подавляющему числу экономических систем в рыночных условиях – получение прибыли;
- множество элементов в лице многочисленного слоя мелких собственников, связанных между собой единым корпоративным интересом, – сохранение, развитие и защита частной собственности;
- определенные границы функционирования системы, связанной с критериальными признаками малого предпринимательства, такими, в частности, как объем продаж и количество занятых, так и привязанность их в основном к локальным рынкам;
- определенные законы поведения, которыми руководствуются представители малого бизнеса, являясь одновременно как непосредственными производителями, так и потребителями широкого спектра товаров и услуг, что связывает их с большинством населения страны;
- четко сформулированные функции, которые и выражают сущность системы малого бизнеса.

В самом широком смысле под системой понимают замкнутое объективное единство связанных друг с другом компонент, упорядоченных по определенным законам.³

Все экономические системы способны к развитию при соответствующих институциональных условиях. В процессе ее роста происходит увеличение количественных показателей, в то время как структура системы не меняется. В конечном счете, накопление количественных изменений приводит к неизбежности качественных преобразований, как позитивных (переход в новое состояние с высокой конкурентоспособностью), так и негативных (деградация). Таким образом, в функционировании каждой из подсистем (малого или крупного предприятия) может наступить момент, когда взаимодействие между ними станет одним из мощных факторов не только выживания и повышения конкурентоспособности товаров и услуг, но и залогом долгосрочной успешной деятельности в будущем.

Большинство малых предприятий действуют на локальных рынках, ориентировано на местных потребителей, изыскивают производственные ресурсы в непосредственной близости от региона своей деятельности. То, как на самом деле работает данный субъект малого бизнеса или объект инфраструктуры его поддержки, объективно лучше представляют территориальные структуры управления, чем центральные органы власти. Поэтому, для анализа реального механизма функционирования малого бизнеса, прежде всего, необходимо определить понятие рынка, который он занимает. Используя различную терминологию, экономисты отмечают его территориальную ограниченность и отличие от аналогичных рынков. Следовательно, общим у всех них является локальность охвата, в рамках которых должно существовать нечто отличающее его от других подобных

³ Дрогобыцкий И.Н. Информационное моделирование экономических систем. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999.

рынков. Характеризуя такие рынки, необходимо отметить, с одной стороны, их взаимосвязь с национальным рынком, а с другой, – целостность, взаимосвязь и взаимозависимость образующих его элементов, создающих качественное своеобразие данного локального рынка.

Системообразующими элементами, формирующими качественную неоднородность подобных локальных рынков, на наш взгляд, являются:

- социально-экономический уровень развития региона, внутри которого проявляются отличия в состоянии отдельных районов, городов и населенных пунктов;
- институциональные особенности условий функционирования малого бизнеса, формирующиеся на уровне региональных рынках;
- уровень развития инфраструктуры, как производственной, так и рыночной, дифференцированный как на уровне регионов, так и их составляющих.

Таким образом, можно говорить, что не только национальный в целом, но и региональные рынки в частности состоят из множества относительно обособленных, локальных местных рынков, слабо связанных между собой, на которых и приходится, по преимуществу, функционировать малому бизнесу. Стратегия и механизмы функционирования малого бизнеса на таких рынках определяются внешними условиями его деятельности, а также мотивацией его поведения и сферой функционирования.

Преимущества кооперации малых и крупных предприятий многогранны и проявляются они во всех аспектах промышленного развития. К основным из них нами отнесены: увеличение возможностей для развития производства; стабилизация спроса на произведенную продукцию и оказанные услуги; максимальное и эффективное использование производственных мощностей; большая гибкость и быстрая адаптация к изменению спроса; углубление специализации с повышением качества продукции; оптимизация производственного процесса; внедрение и использование инноваций; распространение среди работников духа предпринимательства, новых мотиваций, что обеспечивает существенное улучшение социального микроклимата и стабильности на предприятии.

Главное преимущество, получаемое малыми предприятиями от участия в кооперации – это снижение собственных издержек за счет концентрации усилий и ресурсов на одном или немногих технологических процессах.

В диссертации выделяются три этапа активизации взаимодействия крупных предприятий с субъектами малого бизнеса в условиях переходной экономики. Первый этап ознаменовался началом перестроечных реформ, когда малые предприятия создавались государственными предприятиями преимущественно для перекачки средств. Они не имели серьезного практического значения для развития крупных предприятий и их адаптации к изменяющимся экономическим условиям, но выполнили функцию одного из источников первоначального накопления капитала.

Второй этап характеризовался началом акционирования и массовой приватизации промышленных предприятий, когда на их базе создавались

функционально-ориентированные малые предприятия (прежде всего, в сферах снабжения, сбыта, строительных и вспомогательных работ и пр.). Это происходило как путем выделения отдельных хозяйственных звеньев, так и за счет создания малых предприятий на новой основе.

Третий этап, сущность которого характеризуется производственно-кооперационной интеграцией крупных предприятий, с одной стороны, и малого бизнеса, с другой, получила развитие в рамках проводимых процессов реформирования предприятий на основе их реструктуризации и передаче в руки реальных собственников.

Нетрадиционные комбинации факторов производства, создаваемые посредством предпринимательского подхода, позволяют использовать их с максимальной эффективностью, особенно в организации оптимальных структур и пропорций производства и управления.

В этой связи участие малого бизнеса и частного предпринимательства в реструктуризации отраслей рассматривается как предпочтительная стратегическая линия, реализация которой должна проходить по следующим направлениям:

- использование возможностей малого бизнеса в интеграции и стратегическом партнерстве в интересах устойчивого развития хозяйственных систем;
- участие малых предприятий в создании гибких организационных структур отраслей и предприятий;
- стратегическая ориентация на активизацию использования инновационного потенциала малого бизнеса.

Современная рыночная экономика отличается развитыми производственными связями между крупным и малым бизнесом, которые можно охарактеризовать как кооперацию в условиях конкуренции. Малые предприятия вошли неотъемлемой частью в производственную структуру крупных корпораций, которые использовали их рыночную гибкость, динамизм и инновационные возможности как важный фактор повышения общей культуры хозяйствования и эффективности общественного производства. Так, например, несмотря на происходящие процессы концентрации и централизации производства и капитала в странах ЕС, именно малый бизнес играет ныне решающую роль в создании новых рабочих мест, держит на себе часть сферы услуг, является лабораторией освоения новой техники в лице своих венчурных предприятий. Крупные предприятия ЕС привлекают мелкие и средние в основном как субпоставщиков и субподрядчиков различных уровней; провайдеров специализированных услуг (ремонт, наладка, информатика, дизайн, маркетинг, консультирование, обслуживание социальной сферы и т.д.); пилотных предприятий по доводке новой техники. Субконтрактация представляет собой одно из слагаемых в обеспечении высоких темпов развития экономики в Японии, США, Германии, Франции, Италии, Испании и Турции. Преимущества субконтрактации как для крупных, так и для малых форм хозяйствования приведены в табл. 1.

Преимущества субконтрактации для крупных и малых предприятий

Для контрактора	Для субконтрактора
<ol style="list-style-type: none"> 1. Сокращение себестоимости продукции за счет сравнительно низкой стоимости комплектующих и услуг, получаемых от малых предприятий. 2. Уменьшение объема инвестиций в основные производственные фонды с низкой степенью загрузки. 3. Оптимизация использования ресурсов и собственных товарно-материальных запасов. 4. Обеспечение более действенной и эффективной организационной структуры. 5. Увеличение объема оборотных средств. 6. Концентрация на разработке и развитии новых продуктов, технологий, разработке новых каналов сбыта и т.д. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение уровня загрузки собственных производственных мощностей. 2. Гарантия занятости персонала. 3. Решение проблемы сбыта, значительное сокращение связанных с реализацией расходов, что позволяет предприятию продавать услуги по более низкой цене. 4. Возможность получения технической и технологической помощи со стороны контрактора, а также содействие в осуществлении стандартизации и контроля качества. 5. Независимая работа с несколькими заказчиками, как в своей стране, так и за рубежом. 6. Специализация на производстве продукции определенного ассортимента, что позволяет выполнять более сложные заказы.

Источник: систематизированы автором

Выделяются две модели построения отношений кооперации, которые в литературе получили название американской и японской. Американская модель основана на взаимодействии большого числа заказчиков и исполнителей, на основе развитого рынка субконтрактации. Основным критерием отбора исполнителей служит предлагаемая цена. Такая система существует в тесной связи с развитым малым предпринимательством и его инновационной активностью, доступностью лизинговых отношений для субконтракторов и т.п. Для американской модели отношения между заказчиком и исполнителем строятся в рамках одного конкретного заказа и не рассчитаны на долгосрочную перспективу.

Японская модель характеризуется ранжированием предприятий-субконтракторов в зависимости от располагаемых производственных мощностей и уровня технологии. В Японии сложилась многоуровневая система субконтрактации: контрактор передает заказ нескольким субконтракторам, которые в свою очередь сотрудничают с субконтракторами более низкого уровня. Критериями отбора субконтракторов служит, в первую очередь, не цены, а качество, техническая совместимость изделий, надежность партнеров. Часто заказчик поддерживает регулярные контакты с исполнителем, принимает активное участие в освоении производства комплектующих изделий, оказывает содействие в повышении контроля качества, предоставляет техническую, технологическую и финансовую помощь. Японская модель кооперации позволяет сформировать отраслевые и межотраслевые кластеры, что является ее несомненным преимуществом перед американской моделью.

Проведенный в диссертации анализ зарубежного опыта показал, что в большинстве индустриально-развитых стран развитие промышленной кооперации является задачей государственной экономической политики, в некоторых из этих стран передача субконтрактных заказов малым предприятиям закреплена законодательно.

Во второй главе – «**Современное состояние и развитие малого бизнеса в Ферганской области**» подчеркивается, что весь ход рыночных преобразований экономики Узбекистана тесно связан с решением проблемы становления и развития малого бизнеса. Это способствует насыщению отечественного рынка необходимыми потребительскими товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, производству продукции конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Проведенный анализ законодательно-нормативной базы свидетельствует о том, что процесс формирования правового поля для стимулирования развития малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане носит динамичный характер, направленный на максимальное сокращение субъективных факторов, препятствующих становлению класса реальных собственников.

В 2007 г. в Узбекистане выделился ряд сфер экономической деятельности, где количество малых предприятий растет достаточно высокими темпами. Наибольший удельный вес действующих предприятий малого бизнеса приходится на отрасль сельского хозяйства (65,9% против 43% в 2003 г.), более того, ее удельный вес в последнее время продолжает возрастать. Следующее место по удельному весу в количестве действующих предприятий малого бизнеса (19,3%) занимает торговля и общественное питание. Однако данный показатель, как и численность хозяйствующих субъектов малого бизнеса в отрасли снизился по сравнению с 2003 г. почти на 6,3%. После относительного спада удельного веса предприятий малого бизнеса в производстве промышленной продукции до 2005 г., за 2006-07 г.г. наблюдался его рост до 12,7%. Это обусловлена тем, что с изменением объективных условий хозяйствования, неопределенностью и неустойчивостью рыночной среды актуализируются такие качества хозяйствующего субъекта, как гибкость, быстрота реакции, скорость внедрения и освоения новых технологий. Вышеуказанные факторы объясняют переход промышленного производства к использованию более гибких производственных схем, на которых продукция изготавливается более мелкими партиями, но зато с применением всевозможных модификаций. Это обуславливает возрастающую привлекательность малого бизнеса для крупных хозяйственных структур. Целенаправленная государственная поддержка, наряду с повышением предпринимательской инициативы населения оказывает существенное влияние на роль и место данного сектора в экономике страны.

Если рассмотреть отраслевую структуру занятости в малом бизнесе то, подавляющее их количества приходится на промышленность (30,3%), торговлю и общественное питание (33,5%) и строительство (20,5%). Именно

в этих отраслях зарегистрировано наибольшее количество действующих малых предприятий. Однако приведенные выше оценки уровня развития МБ по основным отраслям экономики республики являются обобщающими и дают только общую картину тенденций. Для сравнения проанализируем, какие основные закономерности в развитии малого бизнеса в индустриальном секторе экономики наблюдаются на региональном уровне, а именно в Ферганской области.

Ферганская область является одной из наиболее индустриально развитых областей Узбекистана. В области открыто 43 месторождения полезных ископаемых, из которых 21 осваиваются, в т.ч. цементное и керамзитовое сырьё, озокерит, гипс, известняк, строительные камни, пески для бетона и силикатных изделий, песчано-гравийные материалы, кирпичное сырьё. В 2007 г. промышленными предприятиями области было произведено продукции на сумму 1676 млрд. сум, в том числе малым бизнесом и частным предпринимательством 7,3% (табл.2).

Таблица 2

Удельный вес малого бизнеса и частного предпринимательства в общем объеме промышленной продукции Ферганской области

Показатели	Годы	
	2004	2007
Объем промышленной продукции, всего млн. сум	801270,4	1676000,0
из него малый бизнес и частное предпринимательство	50068,4	134942,2
в том числе:		
- малых предприятий	20789,9	51498,0
- микрофирм	13414,2	23991,1
- индивидуального предпринимательства	15864,3	59453,1
Удельный вес малого бизнеса и частного предпринимательства в общем объеме производства, %	6,2	7,3
в том числе:		
- малых предприятий	2,6	2,8
- микрофирм	1,6	1,3
- индивидуального предпринимательства	2,0	3,2

Источник: составлена автором по данным Ферганского облстатуправления

Это свидетельствует о значительных неиспользуемых резервах роста удельного веса малого бизнеса и частного предпринимательства в общем объеме промышленного производства как в традиционных для данного сектора сферах деятельности, так и в кооперации с крупными предприятиями.

Наибольший удельный вес в территориальной структуре производства промышленной продукции субъектами малого предпринимательства отмечается в Язъяванском (92,7%), Бувайдинском (92,8%) и Сохском (92,5%)

районах. В тоже время в таких промышленно развитых узлах как г.г. Фергана и Кувасай, он составляет соответственно 2,5% и 1,6%.

Также низкий удельный вес малого бизнеса в общем объеме промышленного производства в Ташлакском (3,1%), Риштанском (4,5%), Алтыарыкском (7,3%) районах. Необходимо отметить взаимосвязь уровня развития малого бизнеса в промышленности и его инвестированием в основной капитал. Так, Язъяванский и Сохский районы характеризуются как наибольшим удельным весом малых предприятий в объеме промышленного производства, так и высоким уровнем инвестиций в основной капитал (соответственно 66,4 и 61,3%). Наименьший уровень инвестиционной активности малого бизнеса в основной капитал наблюдается в Багдадском (10,8%) и Фуркатском (15,1%) районах, г.г. Коканд (16%) и Фергана (16,5%).

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого бизнеса и частного предпринимательства недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса - предложения на местных товарных рынках, появления самостоятельных источников дохода за счет частнопредпринимательской инициативы у значительной части экономически активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней. В последние годы отраслевая структура малых предприятий практически не меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля, общественное питание) остается более привлекательной, чем производственная. Реализация глубоких структурных преобразования в экономике Ферганской области будет способствовать опережающему росту индустриальных отраслей, прежде всего, осуществляющих комплексную и глубокую переработку местного сырья, обеспечивающих на этой основе выпуск готовой, конкурентоспособной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Важнейшим фактором дальнейшего повышения эффективности производства и качества продукции станет расширение внутриотраслевой и межотраслевой промышленной кооперации.

Этой цели будут служить и организованные в республике Промышленная ярмарка и кооперационная биржа, формирующие портфели заказов и уделяющие особое внимание привлечению предприятий малого бизнеса для освоения производства узлов и деталей для предприятий крупного бизнеса. Биржевой центр детально определяет, какие производственные процессы необходимы для выполнения заказа, и какое оборудование необходимо для каждого из процессов.

Другим важным элементов субконтрактинга является программа локализации, в рамках которой в 2007 г. в целом по Ферганской области, при плане 55,4 млрд. сум было произведено промышленной продукции на сумму 90,2 млрд. сум (табл. 3). Таким образом, отрасли промышленности, с точки зрения использования возможностей малого предпринимательства для формирования современной структуры хозяйства области на основе кооперации с крупными предприятиями нами подразделяются следующим образом.

Реализация Программы локализации по проектам регионального подчинения за 2007 год по Ферганской области

Наименование предприятия	Продукция локализации	Объем производства		
		Прогноз	Факт	
		млн. сум	млн. сум	в % к прогнозу
Итого по области:		55451,0	90157,4	162,6
ОАО «Автоойна»	Автомобильные стекла	17 883,1	20025,2	112,0
ООО «Электромаш»	Штампованные детали кузова для легковых автомобилей	36,0	112,6	312,9
ОАО «Кукон НГПИ»	Глинопорошок красный	88,9	307,9	346,3
ООО «Файзли-Богдод»	Детали к мебели из древесины местных пород	17,0	40,0	235,3
ФПО «Азот»	Карбамидо-формальдегидная смола	16,6	31,8	191,6
НИИ «Шойи»	Нити хирургические шелковые	40,0	34	85,0
АО «Кварц»	Стекло	13 000,0	26722,2	205,6
ДП «Алэста-Гласс»	Стеклобутылки	6 841,7	8845,2	129,3
	Стеклобанки	2 890,0	3789,2	131,1
СП «Евразия ТАПО-Диск»	Диски для колес автомобилей	10 175,7	22000,4	216,2
Региональные предприятия		4 462,0	8 248,9	184,9
ЧФ «Машшота-ИМ»	Комплектующие для автомобилей «Дамас» и «Нексия»	65,1	85,3	131,0
СП «Фармой»	Пакет присадок к моторным маслам	3 851,6	7863,9	204,2
ПТП «Сайкал»	Велосипеды	80,0	8	10,0
	Инвалидные коляски	112,0	112	100,0
ЧПФ «Ёгду»	Карбид кальция	315,0	138,8	44
МП «Спортчи»	Мячи спортивные	38,3	40,9	106,8

Источник: составлена автором по данным Ферганского облстатуправления.

К первой группе следует отнести производства, специфика которых предполагает наиболее масштабное участие малых предприятий в производственных процессах. Это, прежде всего, отрасли с диверсифицированным производством, такие как автомобилестроение, текстильная и мебельная промышленность. Здесь перспективен выпуск малыми предприятиями определенных видов комплектующих изделий, а также ТНП.

Обслуживание основных производственных процессов малыми предприятиями возможно практически во всех отраслях промышленности. Выведение ремонтных, ремонтно-строительных служб, энергетического обслуживания из состава основного производства путем создания малых предприятий производится с целью удешевления цены продукции, т.к. затраты по содержанию таких цехов включаются в ее себестоимость. В

данном направлении наиболее актуально включение малых предприятий в налаженные снабженческо-сбытовые, маркетинговые схемы работы соответствующих подразделений крупных предприятий.

В отдельную группу могут быть отнесены отрасли, в которых малый бизнес вообще не имеет сколь либо существенных перспектив развития, а именно ТЭК и химическая промышленность. Это связано, в первую очередь, с высокой капиталоемкостью основных фондов, большой инерционностью инвестиционного цикла, уникальностью отдельных агрегатов с большой единичной мощностью и технологической невозможностью выделения их из состава предприятия. Отдельно следует отметить специфику химического комплекса: высокая пожаро- и взрывоопасность многих химических процессов, экологическая опасность, вредные условия труда, возможность использования технологий в запрещенных целях.

В настоящее время в Ферганской области наблюдается тенденция нежелание многих крупных производителей налаживать сотрудничество с малыми промышленными предприятиями, что объясняется ненадежностью последних и низким уровнем качества производимой ими продукции. Вклад сторонних малых предприятий в конечную продукцию крупных производств пока еще невелик.

Для активизации взаимодействия малого и крупного бизнеса нами предлагается реализация следующего комплекса мероприятий:

А. Совершенствования нормативно-правовой базы:

1. Ориентирование отраслевых стратегий реструктуризации крупных промышленных объединений и предприятий в направлении более широкого привлечения малого бизнеса и частного предпринимательства.

2. Дополнение законодательно-нормативной базы специальными статьями, регулирующими и стимулирующими процесс взаимодействия малого и крупного бизнеса.

3. Введение специальных видов льгот, ориентированных на стимулирование взаимодействия крупного производства с малыми предприятиями, а также на создание новых малых предприятий в процессе реструктуризации предприятий. Исключить из налогооблагаемой базы на имущество для предприятий имущество и земли, передаваемые (арендуемые) в пользование малым предприятиям, установить льготы по налогу на имущество предприятиям при внесении ими имущества (производственных средств) в качестве вклада в уставный капитал малых предприятий.

Б. Развитие производственной кооперации:

1. Проведение анализа использования государственной собственности в отраслях промышленности. Составление реестров неиспользуемого имущества (зданий, сооружений, площадей, мощностей, землеотводов, оборудования и т.д.), рекомендуемого для продажи, передачи в аренду, во временное пользование, обслуживание либо другие формы постоянного или временного отчуждения в пользу малого предпринимательства.

2. Изменение нормативов выведения производственных мощностей в резерв. Производственные мощности, экспертно оцененные как возможные к

использованию в сфере малого предпринимательства должны выводиться в резерв только на ограниченный срок и при условии включения их в названный выше открытый реестр.

3. Разработка методических рекомендаций для руководства крупных предприятий по взаимодействию с малыми предприятиями (управление, финансовый контроль, кадровая политика и пр.).

4. В рамках программ государственной поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства проведение мероприятий по развитию системы правового консалтинга и юридической помощи (помощь в составлении контрактов и кооперационных соглашений, протоколов разногласий по договорам, исков, представление интересов малых предприятий в суде, оценка размера ущерба и др.).

5. Привлечение внимания системы общественной поддержки малого предпринимательства к проблеме производственной кооперации малого и крупного бизнеса.

В. Развитие лизинга, франчайзинга, венчурного финансирования:

1. Принятие соответствующих законодательно-нормативных актов, регламентирующих порядок создания и функционирования специализируемых институтов.

2. Развитие схем кредитования физических лиц, учреждающих малые предприятия, при обеспечении кредитов личными средствами и имуществом либо гарантиями фондов поддержки малого предпринимательства или крупных предприятий, заинтересованных в кооперационных связях с новыми малыми предприятиями.

3. Развитие объектов инфраструктуры поддержки малых предприятий, создаваемых на базе пустующих площадей крупных предприятий, с использованием механизмов льгот по налогу на землю и налогу на имущество, специальных ставок арендной платы, долевого участия в капитале и др.

В третьей главе - «**Основные направления поддержки развития малого бизнеса**» подчеркивается, что деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий государственных органов. Без специальных мер государственной поддержки развитие малого предпринимательства невозможно. Государственная поддержка малого предпринимательства сдерживается макроэкономическими условиями. Основные мероприятия направлены, прежде всего, на разрешение проблем, сдерживающих развитие малого предпринимательства, таких как:

- несовершенство системы налогообложения;
- нестабильность финансирования государственной и региональной программ поддержки малого предпринимательства;
- неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и страхования рисков малых предприятий;
- недостаток механизмов самофинансирования (кредитные союзы, общества взаимного страхования и др.);

- ограничение доступа малых предприятий к производственным мощностям и имуществу реструктуризируемых предприятий;
- отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности предпринимателей;
- организационные проблемы взаимодействия малого бизнеса с рынком и с государственными структурами;
- административные барьеры на пути развития малого предпринимательства.

Управление развитием малого бизнеса в Ферганской области должно сочетать в себе не только методы административного управления, а также в большей мере экономического воздействия на основе синтеза двух подходов территориального и отраслевого. Основная цель регионального развития является улучшение качества жизни населения. Для этого в распоряжении хокимиятов имеются различные виды ресурсов:

- природные ресурсы (полезные ископаемые, водные ресурсы, земельные ресурсы, растительный и животный мир);
- население (страты, образованные по критериям бытия, личной собственности, общественной собственности);
- продукты труда (основные средства производства, транспорт, средства связи и массовой информации, инфраструктура здравоохранения и образования, система органов управления и общественных объединений);
- знания (изобретения и открытия);
- культура.

Цель управления малым предпринимательством можно сформулировать как совокупное воздействие системы государственных институтов и общественных объединений на его субъекты в плане улучшения качества жизни в зависимости от выявленных потребностей и интересов с учетом решения конкретных проблем области посредством данного сектора экономики.

Анализ состояния малого предпринимательства в Ферганской области показал наличие большого количества факторов, сдерживающих его развитие. Несмотря на активизацию деятельности по стимулированию данного сектора экономики эффективность действий органов управления по поддержке малого предпринимательства не соответствует прилагаемым усилиям. Это определило поставить в диссертации задачу формирования системы управления органов поддержки малого предпринимательства, решение которой необходимо для успешного развития малого предпринимательства. Она должна:

- обеспечивать не только условия для функционирования системы малых предприятий, действующих на базе различных форм собственности, но и их эффективное и устойчивое развитие;
- быть динамичной системой, способствующей возникновению и становлению новых партнерских связей, взаимодействующих с ее составляющими;

– быть адекватной уровню развития малого предпринимательства и потребностям предпринимательских структур с учетом их отраслевой и функциональной специализации;

– быть доступными всем предпринимательским структурам (по дислокации, стоимости деловых услуг и их качеству, информированности о реальных возможностях и др.) и обеспечивать возможности решения важнейших проблем развития малого бизнеса (доступ к информационным сетям, к обеспечению имущественной и информационной поддержки, решение кадровых проблем, финансовое и налоговое консультирование и др.).

Исходя из этого, нами сформулирована стратегия системы управления органов поддержки малого предпринимательства, которая заключается в создании благоприятных условий для развития малого предпринимательства в Ферганской области. На основе реинжиниринга бизнес-процессов, в диссертации определены условия и факторы, оказывающие непосредственное влияние на успешное развитие малого предпринимательства.

Таким образом, в результате реализации вышеназванных мероприятий в Ферганской области повысится эффективность системы поддержки малых предприятий, что приведет к росту числа малых предприятий, увеличению занятости и их эффективному развитию.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Основные выводы и научные результаты работы заключаются в следующем:

1. Проведенное исследование позволило констатировать роль малого предпринимательства как необходимого элемента рыночной системы хозяйствования и, в какой-то степени, стабилизирующего ее фактора. Для полного использования его экономического и социального потенциала требуется благоприятная внешняя среда.

2. Малый бизнес нельзя воспринимать как некую изолированную систему, которая может существовать сама по себе без воздействия на нее внешних по отношению к ней систем. В данном случае система малого бизнеса существует внутри поглощающей ее более крупной системы, а именно, рыночной системы, т.е. сама является подсистемой. А жизнеспособность любой экономической системы определяется, прежде всего, условиями ее воспроизводства. Оценка тенденций развития может быть получена при анализе малого бизнеса с точки зрения его как воспроизводственной системы.

3. Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого предпринимательства в Ферганской области недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса - предложения на местных товарных рынках, появления самостоятельных источников дохода за счет

частнопредпринимательской инициативы у значительной части экономически активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.

4. Малый бизнес при налаживании интеграционных взаимодействий может стать одним из факторов оздоровления крупных неэффективно работающих предприятий. Промышленная кооперация обеспечивает динамичное и устойчивое развитие экономики, ускорение внедрения новых, эффективных технологий в процессы производства, широкое использование местных сырьевых и производственных ресурсов, увеличение на этой основе выпуска современной конкурентоспособной продукции, экономное и рациональное использование валютных ресурсов, а также создание новых рабочих мест и укрепление стабильности на внутреннем рынке товаров и услуг.

5. Из множества возможных направлений взаимодействия малого и крупного предпринимательства наиболее актуальными в условиях Ферганской области являются следующие:

- включение малых торгово-посреднических предприятий в общие снабженческо-сбытовые, маркетинговые схемы работы крупных предприятий;

- налаживание производственной кооперации между малыми и крупными предприятиями, включение малых предприятий в производственные цепочки крупных;

- участие малых предприятий в реструктуризации крупных предприятий, использование малыми предприятиями простаивающих площадей и оборудования крупных промышленных предприятий;

Содержанием вышеперечисленных форм взаимодействия малого и крупного бизнеса является интеграция, переплетение их функциональных областей. В качестве одной из основных форм кооперации и интеграции крупного и малого бизнеса следует отметить субконтрактную систему организации производства.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ.

1. Икрамов М.А., Курпаяниди К.И. Экономическое образование в школе: проблемы и перспективы // Экономика и статистика. – Ташкент, 1997. – № 3. – С. 44.
2. Курпаяниди К.И. Вклад иностранных благотворительных организаций в экономику Республики // Экономический вестник Узбекистана. – Ташкент, 1998. – № 2. – С. 30.
3. Курпаяниди К.И., Съемщикова А. Государственная поддержка предпринимательства в Республике Узбекистан // XXXII научно-техническая студенческая конференция: Тез. докл. – Фергана, 1999. С. 33-34.
4. Курпаяниди К.И. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в условиях либерализации экономики Республики Узбекистан // Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида. Халқаро илмий амалий конференция тўплами. – Тошкент, 2001. – Б. 120-123.
5. Курпаяниди К.И. Реклама в новых рамках закона // Экономический вестник. Узбекистана. – Ташкент, 2003. – № 4 – С. 28-29.
6. Курпаяниди К.И., Исманов И. Некоторые особенности функционирования субъектов предпринимательства в системе АПК // Регионально научно-теоретическая конференция молодых ученых «Современные проблемы развития образования и науки в малых городах»: Тез. докл. – Баткент, 2004. – С. 46-48
7. Курпаяниди К.И. Развитие малого бизнеса в стране и регионе // Рынок, деньги и кредит. – Ташкент, 2004. – №1. – С. 59-63.
8. Абдуллаев А., Курпаяниди К.И. Формирование инвестиционного сектора в предпринимательстве Узбекистана // Вопросы гуманитарных наук. – Москва, 2004. – №6. – С. 72-75.
9. Курпаяниди К.И., Тишабаев Ш. К вопросу привлечения российских инвестиций в экономику Узбекистана // Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2005»: Тез. докл. – Москва, 2005. – С. 84-86.
10. Абдуллаев А., Курпаяниди К.И. Роль иностранных инвестиционных ресурсов для конкурентоспособности экономики Республики Узбекистан // Вопросы гуманитарных наук. – Москва, 2005. – №6. – С. 64-65.
11. Курпаяниди К.И., Назарова М. Проблемы частного иностранного инвестирования предпринимательства в Узбекистане // Реформирование и модернизация национальной экономики – стратегический курс на демократизацию и обновление общества: Тез. докл. Восемнадцатых международных Плехановских чтениях. – Москва, 2005. – С. 398-399.
12. Курпаяниди К.И., Пайгамов Р. К вопросу функционирования субъектов предпринимательства в системе АПК Узбекистана// Сборник тезисов международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2006»: Тез. Докл. – Москва, 2006. – С. 1018-1020.

13. Абдуллаев А., Курпаяниди К.И. Успехи, проблемы и перспективы малого и среднего бизнеса в Республике Узбекистан // Наука, образование, техника – Международный научный журнал. – Бишкек, 2006. – №2. – С. 84-86.

14. Курпаяниди К.И. Развитие законодательно-нормативной базы стимулирования малого бизнеса Узбекистана // Новые химические технологии: производство и применение: Тез. докл. VIII Международной научно-практической конференции. – Пенза, 2006. – С. 97-99.

15. Курпаяниди К.И. Механизмы развития малого предпринимательства в Узбекистане. // XX Международные Плехановские чтения: Тез. докл. – Москва, 2007. – С. 392-393.

16. Курпаяниди К.И. Частное предпринимательство в Узбекистане: состояние и приоритеты развития // Вопросы гуманитарных наук. – Москва, 2007. – №2. – С. 136-138.

17. Курпаяниди К.И. Современные тенденции маркетинговых исследований на совместных предприятиях Узбекистана // Теория и практика маркетинговых исследований в России. Тез. докл. Всероссийской научно-практической конференции. – Магнитогорск, 2007. – С. 106 -109.

18. Курпаяниди К.И., Хамиджанов М. Современный малый бизнес-основа национальной экономики Узбекистана // Вопросы гуманитарных наук. – Москва, 2007. – №2. – С. 139-140.

19. Курпаяниди К.И. Тенденции развития малого бизнеса в индустриальном секторе экономики Узбекистана // Вопросы экономических наук. – Москва, 2008. – №5. – С. 71-72.

Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасига талабгор Курпаяниди
 Константин Ивановичнинг 08.00.03 – Индустириал тармоқлар иқтисодиёти
 ихтисослиги бўйича “Иқтисодиётнинг индустириал тармоғида
 тадбиркорликни ривожлантириш хусусиятлари (Фарғона вилояти мисолида)”
 мавзусидаги диссертациясининг

РЕЗЮМЕСИ

Таянч (энг муҳим) сўзлар: кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, иқтисодиётнинг индустириал тармоғи, локал бозор, кичик ва йирик корхоналар кооперацияси.

Тадқиқот объектлари: Фарғона вилояти иқтисодиётининг индустириал тармоғидаги кичик бизнес субъектлари.

Ишнинг мақсади: Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётнинг индустириал тармоғида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ва йирик корхоналар билан кооперация асосида унинг фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот методлари: статистика усуллари, эмпирик, тизимли ва вазиятли таҳлил.

Олинган натижалар ва уларнинг янгилиги: Кичик бизнеснинг асосий функцияларини ажратиш асосида кичик бизнесга тизим сифатида тавсиф берилди, кичик бизнесни ривожлантириш шарт-шароитларини белгилаб берувчи омиллар нуқтаи назаридан унга такрор ишлаб чиқарувчи тузилма сифатида қараш зарурлиги исботлаб берилди; кичик бизнеснинг турли бозор тузилмаларида фаолият юритишининг сифат кўрсаткичлари ишлаб чиқилди ва тизимлаштирилди; “локал бозор” категориясининг мазмуни асослаб берилди; хўжалик юритишнинг кичик шаклларига тизимли ёндашув нуқтаи назаридан саноат корхоналарини қайта ташкил этиш асосида кичик ва йирик тадбиркорлик субъектларининг ўзаро таъсири стратегияси ва механизмлари асослаб берилди; кичик бизнесни рағбатлантириш дастурини ишлаб чиқишнинг асосий тамойиллари тизими таклиф этилди; кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш тизимини ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқилди, у Фарғона вилоятида бизнес жараёнларнинг реинжиниринги асосида кичик тадбиркорликни ривожлантириш учун қулай шароитлар яратишдан иборат.

Амалий аҳамияти: тадқиқот натижалари аниқ услубий ва амалий тавсиялар шаклига келтирилди, улар кичик бизнеснинг ҳуқуқий ва ресурс базасини ривожлантиришда қўлланилиши мумкин.

Татбиқ этиш даражаси ва иқтисодий самарадорлиги: Тадқиқот натижалари Монополиядан чиқариш, рақобат ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш бўйича Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси томонидан фойдаланилди (маълумотнома № АД15-15/1341, 10.11.2006 й.).

Қўлланиш (фойдаланиш) соҳаси: Тадқиқот натижаларидан кичик бизнесни ривожлантиришнинг минтақавий дастурларини ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкин.

РЕЗЮМЕ

диссертации Курпаяниди К.И. на тему: «Особенности развития предпринимательства в индустриальном секторе экономики (на примере Ферганской области) на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 – Экономика индустриальных отраслей

Ключевые слова: малый бизнес и частное предпринимательство, индустриальный сектор экономики, локальный рынок, кооперация малых и крупных предприятий.

Объект исследования: субъекты малого бизнеса индустриального сектора экономики Ферганской области.

Цель работы: выявлении особенностей развития малого бизнеса и частного предпринимательства в индустриальном секторе экономики и разработки комплекса научно-практических рекомендаций, способствующих повышению эффективности его функционирования на основе кооперации с крупными предприятиями.

Методы исследования: статистические методы, эмпирический, системный и ситуационный анализ.

Полученные результаты и их новизна: На основе выделения основных функций малого бизнеса были предложены характеристики малого бизнеса как системы, доказана необходимость воспроизводственного подхода в контексте факторов регламентирующих условия его развития; сформулированы и систематизированы качественные параметры функционирования малого бизнеса в различных рыночных структурах; обосновано содержание категории «локальный рынок»; с позиции системного подхода к развитию малых форм хозяйствования на основе реструктуризации промышленных предприятий обоснована стратегия и механизмы взаимодействия субъектов малого и крупного предпринимательства; предложена система основных принципов разработки программы стимулирования малого бизнеса; сформулирована стратегия развития системы поддержки малого бизнеса, которая заключается в создании, на основе реинжиниринга бизнес-процессов, благоприятных условий для развития малого предпринимательства в Ферганской области.

Практическая значимость: результаты исследования доведены до конкретных методических и практических рекомендаций, которые могут быть использованы для развития правовой и ресурсной базы малого бизнеса.

Степень внедрения и экономическая эффективность: Результаты исследования использованы Ферганским территориальным управлением по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства (справка № АД15-15/1341 от 10.11.2006 г.).

Область применения: Результаты исследования могут быть использованы при разработке региональных программ развития малого бизнеса.

RESUME

Thesis of Kyrpaynidy K.I. on the scientific degree competition on the doctor of philosophy in economic on speciality 08.00.03 - Economy of subject:

«The features of development of business in industrial sector of economy»
(on an example of the Fergana region)

Key words: small business and private business, industrial sector of economy, local market, cooperation of the small and large enterprises.

Subjects of research: the subjects of small business of industrial sector of economy of the Fergana region.

Purpose of work: revealing of features of development of small business and private business in industrial sector of economy and development of a complex is scientific - practical of the recommendations promoting increase of efficiency of its functioning on the basis of cooperation with the large enterprises.

Methods of research: statistical methods, empirical, system and situational analysis.

The results obtained and their novelty: on the basis of allocation of the basic functions of small business the characteristics of small business as systems were offered, the necessity of the reproduction approach in a context of the factors of a regulating condition of its development is proved; are formulated and the qualitative parameters of functioning of small business in various market structures are systematized; the contents of a category «the local market» is reasonable; from a position of the system approach to development of the small forms of managing on the basis of re-structuring the industrial enterprises the strategy and mechanisms interaction of the subjects of small and large business is reasonable; the system of the basic principles of development of the program of stimulation of small business is offered; the strategy of development of system of support of small business is formulated which consists in creation, on a basis re-engineering business - process favorable conditions for development of small business in the Fergana region.

Practical value: the results of research are lead up to the concrete methodical and practical recommendations, which can be used for development of legal and resource base of small business.

Degree of embed and economic effectivity: the results of research are used by the Fergana territorial management on ant-monopolization, support of a competition and business (№ AD15-15/1341 from 10.11.2006).

Field of application: the results of research can be used by development of the regional programs of development of small business.

Соискатель:

Автореферат

Подписано в печать
Бумага типогр. №1
Печать офсетная
Заказ 241

03.12.2008

Формат 60x84 ¹/₁₆
Гарнитура "Times"
Уч.-изд. л. 1,25
Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии ТГЭУ, 100003, г.Ташкент, ул. Узбекистанская, 49